

UDK:633.11. 631

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИНГ ЭКОЛОГИК НАВ СИНОВИ

П.Бобомирзаев, к.х.ф.д, профессор,
Ш.Турсунов, ДДЭИТИ СамИТС директори,
Х.Ботиров, Илмий ишлар ва инновациялар
бўйича директор ўринбосари, профессор,
Б.Раҳманқулов, лаборатория мудири,
Ш.Бердиқулов,- бўлим лаборанти,

*(Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти
Самарқанд илмий-тажриба станцияси)*

Аннотация. Мазкур мақолада муаллифлар Самарқанд вилоятининг суғориладиган ерлари шароитида кузги буғдой навларининг экологик нав синови натижаларини атрофлича баён қилиб келтирган.

Калит сўзлар. Кузги буғдой, ўсув даври, ўсиши, ривожланиш фазалари, нав, экологик нав синови, андоза нав, касалликка чидамлилиқ, қишга чидамлилиқ, ётиб қолишга чидамлилиқ, ҳосил.

Аннотация. В данной статье авторы подробно изложили результаты экологического сортоиспытания сортов озимой пшеницы в условиях орошаемых земель Самаркандской области.

Ключевые слова. Озимая пшеница, период роста, рост, фазы развития, сорт, экологическое сортоиспытание, модельный сорт, устойчивость к болезням, зимостойкость, устойчивость к покою, урожайность.

Abstract. In this article, the authors presented in detail the results of ecological variety testing of winter wheat varieties in the conditions of irrigated lands in the conditions of the Samarkand region.

Key words. Winter wheat, growth period, growth, development phases, variety, ecological variety testing, model variety, disease resistance, winter hardiness, dormancy resistance, yield.

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги вақтда буғдой дунёнинг 100 дан ортик мамлакатларида, жумладан, Ҳиндистонда 31,4 млн., Россия Федерациясида 28,9 млн., Хитой Халқ Республикасида 23,4 млн., Европа Иттифоқи мамлакатларида 22,9 млн. гектар, Америка Қўшма Штатларида 14,9 млн., Канадада 10,0 млн., Покистонда 8,8 млн., Туркияда 6,9 млн. гектар, жами 219,0 млн. гектар майдонда илғор технологиялар орқали буғдой етиштирилиб, 760,9 млн. тонна дон етиштирилмоқда. Етиштирилган дон ҳосилининг 70,4 фоизи Хитой, Ҳиндистон, Россия, АҚШ, Канада, Франция, Покистон, Украина, Германия ва Туркия сингари мамлакатлар ҳиссасига тўғри келади. Дунё бўйича буғдойнинг ўртача дон ҳосилдорлиги гектарига 3,5 тоннани ташкил этади [4].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонида яқин келажакда қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ислохотлар самарасини ошириш ва ушбу жаҳони ривожлантириш юзасидан аграр соҳани ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини кластер асосида қайта ишлаш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, фермер ва деҳқонлар даромадини 2 баробарга кўпайтириш учун зарур шароитларни яратиш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсиш суръатини 5 фоизга етказиш каби муҳим устувор вазифалар белгиланган. Ўзбекистон Республикасининг Президент фармони билан Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 10 йиллик 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияни амалга оширишнинг устувор

йўналишлари сифатида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, бошоқли дон бозорида интервенцион механизмлар жорий этиш ва рақобатбардошлигини истиқболда амалга оширилиши кўзда тутилган энг муҳим вазифаларидан саналади [5].

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон республикаси ҳудудида Самарқанд вилоятининг суғориладиган ерларида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари ДАВЛАТ РЕЕСТРИГа (2022) бошоқли дон экинларидан кузги муддатларда экиш учун кузги юмшоқ буғдойнинг 42 та (Республика бўйича 61 та) навлари киритилган бўлиб, бу интенсив типдаги, касалликларга, қурғоқчиликка, иссиқликка, ётиб қолишга чидамли, суғориш ва ўғитлашга таъсирчан, серҳосил (буғдойнинг нонбоплик сифати юқори, кучли ва қимматли буғдойнинг навлари) навлари ичидан Зарафшон водийси вилоятлари тупроқ-иқлим шароитига мос навларини танлаш ва уларнинг уруғчилик тизимини такомиллаштириш ҳамда навлар агротехикасини ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш асосий мақсад қилиб қўйилган.

Тажриба обекти ва услубияти. Тажриба обекти қишлоқ хўжалик экинлари хусусан кузги буғдойнинг Республикамиз суғориладиган ерларида экиш учун Давлат реестрига киритилган ва истиқболли навлари ҳисобланади. Дала тажрибалари Самарқанд вилояти Иштихон туманидаги Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институтининг Самарқанд илмий тажриба станцияси далаларида дастур асосида олиб борилди. Тажрибада ўсимлик парвариши мазкур минтақа учун қабул қилинган агротехника асосида бажарилди. Тажрибани жойлаштириш, ҳисоб ва таҳлиллар, фенологик кузатув ишлари ЎзПИТИнинг «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» услубий қўлланмаларидан фойдаланилди [2]. Ҳосилдорлик бўйича олинган малумотларнинг дисперсион таҳлили Б.А.Доспехов бўйича аниқланди [1].

Тадқиқот натижалари таҳлили. Самарқанд вилояти суғориладиган ерлари шароитига мос янги кузги буғдой навларининг дон ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган навларини танлаш учун 2019-2023 йиллар экологик нав синаш кўчатзори ташкил этилди унда ҳозирги кунда республикамизнинг ғалла майдонларида экиб келинаётган юмшоқ ва қаттиқ буғдойнинг Давлат Реестрига критилган ва янги истиқболли 56 дан ортиқ навлари синалди. Кўпайтириш кўчатзорида 8 та нав (Аср, Гурт, Андижон-2, Безостая-100, Навбахор, Алексевич, Первица ва Антонина) экилиб қуйидаги мавзуларда илмий-амалий ишлар олиб борилмоқда. 1. Янги ва истиқболли кузги буғдой навларини Самарқанд вилоятининг тупроқ иқлим шароитларида ўсиб ривожланиш ҳолатларини ўрганиш. 2. Самарқанд вилояти тупроқ иқлим шароитларида янги кузги буғдой навларини етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқиш. 3. Самарқанд вилояти тупроқ иқлим шароитида элита ва супер элита, сара уруғ авлодларини етиштириш. ДДЭИТИнинг Самарқанд ИТСида 2023 йил иш режаси асосида кузги буғдойнинг янги ва истиқболли навларини вилоятнинг тупроқ иқлим шароитида ўсиши, ривожланиши, навларнинг шароитга чидамлилиги талабларини ўрганиш учун иш режа бўйича ўрганмоқ учун тажриба далаларига юқори агротехника асосида 3 та мавзу бўйича тажриба далаларида уруғлик донлар экилиб парвариш қилинди. Кузги буғдой навларнинг вилоятимизнинг тупроқ-иқлим шароитида ўсиб ривожланиши, навларнинг шароитларга мослашуви, занг касалликларга, ётиб қолишга, қишга чидамлилик даражаси, ҳосилдорлик кўрсаткичлари ўрганилди. Кузги буғдойнинг занг касаллигига, ётиб қолишга чидамли, дон ҳосили, сифати юқори танлаб олинган республикамизда Давлат реестрига киритилган ва истиқболли навларни Самарқанд вилояти шароитида қиёсий баҳолаш мақсадида 56 та кузги буғдой навлари экиб ўрганилди. Тадқиқотлар натижасида мамлакатимизда ва хорижда яратилган кузги буғдой навлари ўрганилди ва уларнинг занг касалликларига, қишга ва ётиб қолишга чидамлиги ўрганилди. Тажрибаларда андоза нав сифатида Давлат

реестрига киритилган нав Краснодарская 99 (ст) килиб олинди. 2022-2023 йилларда стандарт Краснодарская-99 ва ўрганилаётган барча навларда сариқ ва қўнғир занг касаллиги билан касалланиш даражаси барча навларда диярли бўлмади яъни касалланмаганлиги қайд этилди. Навларни ўрганиш сариқ занг касаллигига қарши курашда, навларни тўғри танлаш, занг касаллигига чидамли кузги буғдой навларини жойлаштириш буғдойзор фитосанитар ҳолатини яхшилайдиган ва харажатларни камайтирадиган (фунгицидларни тежаш, ҳосилдорликни ошиши ҳисобидан) асосий омил эканлиги бўйича хулоса қилинди. Кузда экиладиган буғдой кишлаб чиқиши кўпгина омилларга, хусусан, ўсимликнинг қишга қандай тайёрланганлиги, чиникишига боғлиқ. Ўсимлик етарли намлик билан таъминланиб, қулай иссиқлик режими бўлганда меъёрида ривожланади, кучли илдиз тизими ҳосил қилади, етарли миқдорда қанд тўплайди ва натижада қиш ва эрта баҳорнинг ноқулай об ҳаво шароитига чидамли бўлади. Кун узунлигининг аста секинлик билан суткасига (22сентябрга тенг кунлик) қисқариб бориши билан, ҳаво ҳароратининг пасайиши кузатилади. Бу Ўзбекистон шароитида ўсимлик ўсув даврининг тобора тиним даврига ўтишига имкон беради. Ўсимлик Ўзбекистон шароитида кўпинча қишда совуқдан эмас, балки кузги ва қишги қурғоқчиликдан, яъни кузги ёғингарчиликлар бўлмаслиги ва суғориладиган тупроқлар қуриб қолиши туфайли нобуд бўлади. Буғдой совуқдан ҳалок бўлганда хўжайралар оралиғида сув музлайди ва хужайра деворларини кесувчи муз кристаллари ҳосил бўлади ҳамда протоплазмага механик босим кўрсатади[3;6;8;10;11;13]. Ўзбекистон шароитида кузда экиладиган буғдойларнинг нобуд бўлишига асосий сабаблардан ўсимликларнинг кучсиз чиниққанлиги, уларнинг кузги иссиқ давомийлигида ривожланиб кетиши ва иссиқ тупроққа қор тушишида бўлса, айтилиши вақтда қорли ва қорсиз қишларда ҳароратнинг кескин ўзгариши ҳам сабаб бўлади[7;9;12]. Одатда ўсимликларни совуқ уриши экинзорни сийраклашишига ва ҳосилни пасайишига олиб келади. Айтилишига буғдой уруғлари униб чиқиши даврида ҳароратнинг кескин пасайишига тўғри келган йиллари буғдойни кучли совуқ уради. Баъзи ҳолларда тупроқдан униб чиқаётган кўшимча новдаларни ҳосил бўлишига, тўпланишига салбий таъсир кўрсатади. 2023 йил ҳосили учун экилган ғаллазорларда 2023 йил қиш ойида аномал совуқ бўлиши кузги буғдой навларининг қишга чидамлиги нисбатан паст бўлишига олиб келди. Экологик нав синови кўчатзорида экилган кузги буғдой навларидан нисбатан қишга чидамли қуйидаги навлар Краснодарская 99, Аср чилгиси, Агат донская, Еланчик, Гурт, Безостая-100, Андижон-4, Таня, Аҳмат, Азиз, Велена, Веха ва Андижон-4 навлари бошқа навларга нисбатан қишга чидамли эканлиги кузатилади. Шуни қайд этиш керакки, қаттиқ буғдой навларининг диярли барчаси қишга чидамлилиги юмшоқ буғдой навларига нисбатан паст бўлди. Ўсув даврини давомийлигини белгилашда асосий кўрсаткичлар бўлган тупланиш, найчалаш, бошоқлаш фазалари бўйича навлар ўртасидаги фарқлар яққол кўзга ташланди. Тадқиқотларимизда буғдой майсаларининг униб чиқиши ва тупланиш фазаларида фарқ бўлмади, кейинги найчалаш, бошоқлаш, гуллаш, пишиш ривожланиш фазаларидаги навлар орасидаги фарқ 1-21 кунни ташкил этди. Ўрганилган навлар орасида Чиллаки, Марс-1, Звезда, Дружба, Ёғду, Аср чилгиси ва Гранд навлари эртапишар навлар гуруҳига кириши ва уларни барчаси Россия ва бошқа хорижий давлатлардан келтирилган навларга нисбатан 3-21 кун эрта пишиши аниқланди. Кеч пишар навлар гуруҳига Кристелла (Россия), Антонина (Россия), Бригада (Россия), Зимница (Россия), Веха (Россия), Макуз-3 (Ўзбекистон), Алексееич (Россия), Безостая-100 (Россия), Истиклол (Ўзбекистон), Истиклол (Ўзбекистон), Ҳисорак (Ўзбекистон), Жавоҳир (Ўзбекистон), Агат донская (Ўзбекистон), Азиз (Ўзбекистон) навлари ажратилди. Буғдой бошоқлари пишиб фазасига келиб ўсимликларнинг ўсиш бўйлари орасида 10 сантиметргача (88-100 см) фарқланганлиги кузатилади. Шунингдек, бир башоқдаги дон сони 48 тадан 55 тагачани ташкил қилди. Шу ўринда навларнинг 1000 та донини оғирлиги аниқланганда 41 -48 граммгачани ташкил этди. Тажрибада олиб борилган якуний кузатувлардан энг асосийси навларнинг ҳосилдорлик даражаларини

Ўрганганимизда, бу кўрсаткич навлар орасида гектар хисобига 50 - 67 центнергачани ташкил қилди. Бунда энг юқори кўрсаткич Аср, Еланчик, Веха навларида 66 - 69 центнерни ташкил қилган бўлса, энг паст кўрсаткич Шамс, Азиз навларида бўлиб 50-51 центнерни ташкил этди. Шунингдек, ўрганилган навларнинг касалликларга чидамлик даражаси Велена, Алексеич навларида юқори бўлгани кузатилди. Экологик нав синаш кўчатзоридаги агротехник тадбирлар минтақа учун қабул қилинган агротехника асосида амалга оширилди. 2023 йилда ўрганилган навлар орасида стандарт Краснодарская-99 нави нисбатан гектаридан Андижон-2, Янги тараққиёт, Навбахор, Яксарт навлари 5-7 центнер, Аср, Гурт навлари 8 центнер, Веха нави 9 центнердан кўпроқ ҳосил берганлиги аниқланди. Шуни қайд этиш керакки янги ўрганилган кузги буғдойнинг Веха, Яксарт, Гурт, Аср, Антонина навлари касалликларга, дон ҳосилдорлиги ва сифати бўйича яхши кўрсаткичларни намоён қилди. 2023 йилда ёғингарчилик ётиб қолишга чидамлиги пасайтирди ва бу Истиклол, Ёқут-2014, Жавоҳир каби навларда кучли намоён бўлди. Умуман олганда буғдой навларининг вегетацияси 2023 йилда 2022 йилга нисбатан ёғингарчилик кўп бўлиши ва ҳароратнинг иссиқ бўлиши ҳисобига қисқароқ бўлиши шунингдек ҳосилдорлик ҳам нисбатан кам бўлиши қайд этилди. Кўргазмали нав синаш кўчатзоридаги 2023 йилда ўрганилган буғдой навларининг сариқ занг касаллиги билан зарарланиши 2022 йидагига нисбатан сезиларли даражада кам бўлиши ёки касалланмаганлиги кузатилди. Шундай қилиб, Самарқанд вилояти тупроқ иқлим шароитида ўрганилган буғдой навлари ичида – Алексеич, Аср, Веха, Андижон-2, Янги тараққиёт, Навбахор, Давр навлари ўзларининг умумий фойдали хўжалик кўрсаткичлари билан ажралиб турди. Ушбу навлар худуднинг экстремал тупроқ-иқлим инжиқликларига (қишнинг қуруқ совуғи, ёзнинг иссиқ гаремсил шамолларига) чидамлилигини ва юқори ҳосил беришини намоён қилди.

Хулоса. Зарафшон водийси вилоятларининг тупроқ-иқлим шароитига мос ташқи ноқулай омилларга чидамли, юқори ҳосил туплаши ва барча хўжалик белгилари бўйича яхши натижа кўрсатган қуйидаги кузги буғдойнинг Алексееич, Аср, Веха, Андижон-2, Янги тараққиёт, Навбахор, Давр буғдой навларини Самарқанд вилоятида кенгрок майдонларга экишга тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М: «Колос», 1985. - 317 с.
2. Нурматов ва бошқалар. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Услубий қўлланма. ЎЗПИТИ–Т.2007. -Б.146.
3. Rustamov, M., Bobomirzayev, P., & Fayzimurodov, J. (2022). Kuzgi yumshoq bugdoyning “jasmina” navi don hosildorligiga ekish meyorlarning taʼsiri. *Academic research in educational sciences*, (Conference), 258-263.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран,_производящих_пшеницу
5. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
6. Бобомирзаев, П. Х., & Рахимов, А.Р. (2017). Фотосинтетическая активность твердой пшеницы в зависимости от сроков и норм посева. *Аграрная наука*, (7), 12-14.
7. Каршиев, А.Э., & Бобомирзаев, П. Х. (2022). Роль сорта, сроков и норм посева в технологии выращивания твердой пшеницы на богарах. *Журнал Актуальные проблемы современной науки*, Москва, 4(127), 44-47.
8. Rustamov, M., Bobomirzayev, P., & Fayzimurodov, J. (2022). KUZGI YUMSHOQ BUGDOYNING “JASMINA” NAVI DON HOSILDORLIGIGA EKISH MEYORLARNING TAʼSIRI. *Academic research in educational sciences*, (Conference), 258-263.
9. Bobomirzaev, P.X. (2017). Influence of sowing dates on wheat growth and development in the south of the republic. *Agro Ilm. Tashkent*, 2, 46.
10. Халилов, Н., & Бобомирзаев, П. Х. (2014). Селекция, семеноводства и технология возделывания пшеницы в Узбекистане.

11. Бобомирзаев, П. Х. (2017). Ўзбекистоннинг жанубий минтақасида қаттиқ буғдой етиштириш технологиясини мақбуллаштириш. *Тошкент: ПСУЕАИТИ*, 62.

12. Каршиев, А. Э., & Бобомирзаев, П. Х. (2023, January). ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И НОРМ ВЫСЕВА НА РОСТ, РАЗВИТИЕ, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА НОВЫХ СОРТОВ ТВЁРДОЙ ПЩЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ БОГАРНЫХ ЗЕМЛЯХ НА ЮГЕ УЗБЕКИСТАНА. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 2, No. 2, pp. 163-169).

13. Bobomirzaev, P., Khalilov, N., & Rakhimov, A. (2017). PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY DURUM WHEAT DEPENDING ON TIME AND NORMS OF SEEDING SOUTH UZBEKISTAN. *РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ*, 1, 201718.